

УЎТ;638.14.150

ПАХТАЧИЛИК ХУДУДЛАРИДА МАҲАЛЛИЙ ПОПУЛЯЦИЯДАГИ АСАЛАРЛАРИНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МАВСУМИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ

¹Ахмедов Тулқин Пардаевич, ²Ерданова Гўзал Мирулуговна, ³Равшанбеков Диёрбек
Ўткирбек ўғли, ⁴Йўлдашбаева Диёра Ботир кизи

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ТошДАУ ассистенти, ³ТошДАУ талабаси, ⁴ТошДАУ талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859463>

Аннотация. Мақолада пахтачилик худудларида маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: популяция экстерьер, морфометрик, тергит, стернит, қанот илмоқчалари, хартум, кубиталь индекс.

Аннотация. В статье приводятся сведения о сезонной изменчивости экстерьерных показателей пчел местной популяции в хлопкосеющих зонах.

Ключевые слова: популяция, экстерьер, морфометрия, тергит, стернит, крыльевые зацепки, хоботок, кубитальный индекс.

Abstract. The article presents information on seasonal changes in external indicators of bees in local populations in cotton-growing areas.

Keywords: population exterior, morphometrics, tergite, sternite, wing loops, khartum, cubital index.

Мавзунинг долзарблиги: Республикамизда асаларичилик тармоғини ривожлантириш, айниқса қишлоқ хўжалиги экинлари бўлган пахтачилик, мевачилик ва бошқа экинлар ҳосилдорлигини оширишда, уларнинг гулларини асаларилар билан чанглатишда, улардан юқори ҳосил олиш билан бирга, улардан сифатли асал ҳосили олиш, асал етиштириш миқдорини ошириш ҳамда аҳолини асалга бўлган эҳтиёжини таъминлаш мақсадида, ҳукуматимиз томонидан муҳим чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Республикада асаларичилик тармоғини замонавий илмий ёндашувлар асосида ривожлантириш, асаларичилик фаолиятини самарали ташкил этиш учун янада қулай шароитлар яратиш, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини оширишда, уларни асалари ёрдамида чанглатиш амалиётини кенг жорий этиш ҳамда аҳолини табиий асал билан таъминлаш каби муҳим топшириқлар сифатида белгилаб берилган. Шу мақсадда, гўза ўсимлиги гулини асаларилар билан чанглатганда, унинг ҳосилдорлигига таъсири ҳамда чанглатишда иштирок этаётган асалариларнинг морфометрик кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши ва она асаларини кунлик тухум қўйиши кўрсаткичларига таъсирини ўрганиб бориш тўғрисида илмий-тадқиқотларни олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Зоотехния фанида экстерьер кўрсаткичларини қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини ташқи тузилиши кўрсаткичларини ҳамдаморфометрик кўрсаткичларини ўрганиладиган фан бўлиб, ҳисобланади, шу жумладан, асаларичиликда ҳам бундай атамалар кенг қўлланилиб келинмоқда. Шу мақсадда, бизлар республика миздаги турли иқлим шароитларида мослашган маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туришини ўрганиб чиқдик.

Баъзи бир олимларнинг[2,3,4] кўрсатмаларига кўра асаларининг морфологик тузилиши хусусиятлари, биринчи навбатда, уларнинг хартумузунлигига боғлиқ. Табиатда баъзи бир сабабларга кўра, уларнингташқи белгиларини ўзгариши, кўпинча ташқи омилларга боғлиқ бўлади.[5] Хусусан, улар ўсимликлар гуларини самарали чанглатишда қатнашганликларини қай даражада енгшида намён бўлади.

Кейинги йилларда пахтачилик ҳудудларида ғўза гулларини чанглатишда, бу нечоғлиқ катта ахамиятга эга эканлиги намоён бўлди. Бизлар ўрганаётган маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларига, пахтачилик ҳудудларида турли хил экинлар гулларини чанглатишда ҳам таъсири кузатилди.

Хусусан, пахтачилик ҳудудларида кўплаб оқсилга бой бўлган ўсимликлар гулчанлари ва гулширалари билан озикланиб, етишиб чиққан ёш асалариларнинг хартум узунлиги гулшира тўплашларига ижобий таъсир этди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот ишлари Қашқадарё вилояти Чирокчи ва Касби туманларидаги асаларичилик фермер хўжаликларида олиб борилди. Илмий тадқиқот ишларини ўтказиш даврида тажриба гуруҳларида баҳор ойларида бошлаб пахтачилик ҳудудларидаги асалари оилалари танлаб олинди. Назорат гуруҳида эса Кўкдала туманидаги янтоқзор далаларида жойлаштирилган асалари оилалари танлаб олинди. Тажриба ўтказиш даврида, бу хар бир ҳудудлардаги асалари оилаларини хар бир гуруҳи ичида, уларни экстерьер белгиларини мавсумий ўзгариб туришини аниқладик. Бу тўғридаги малумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Пахтачилик ҳудудларида маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши. (n=10)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи		Итажриба гуруҳи		ИИтажриба гуруҳи	
	X± Cx	Св, %	X± Cx	Св, %	X± Cx	Св,%
Хартум узунлиги, мм	6,69±a,3 4	1, 10	6,71±0,27	0,79	6,74±0,21	1, 10
Қанот узунлиги, мм	9,72±0,4 2	1, 07	9,77±0,40	1,1	9,79±0,24	9 68
Қанот кенглиги, мм	3,14±0,1 6	0, 49	3,16±0,18	0,59	3,16±0,19	0,69
Қанот илмоқчалари сони, дона	21,1±a,3 0	0, 70	21,3±0,38	0,65	21,4±0,37	0,42
3-тергит узунлиги, мм	2,49±0,1 3	0,42	2,51±0,14	0,42	2,52 ±0,15	0,53
3-тергит кенглиги, мм	4,73±0,1 5	0,56	4,82±0,16	0,16	4, 83±0,20	0, 41
4-тергит узунлиги, мм	2,1±0,15	0,44	2,2±0,13	0,40	2,3±0,14	0,57
4-тергит кенглиги, мм	4, 48±0,25	0,60	4,53±0,16	0,57	4,58±0,15	0, 57

Кубитал 6 индекс, %	44,2±0,04	0,72	45,1± 0,21	0,54	45,3±0,08	0,66
Ишчи асалари вазни, мг	109,4±0,56	1,18	112,1±049	1,27	114,2±0,43	1,32

1-жадвал маълумотларидан кўриняптики, пахтачилик ҳудудларида

маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган, хусусан, бу кўрсаткичлардан хартум узунлигида кўпроқ намоён бўлди. Жумладан, назорат гуруҳларида май ойида хартум узунлиги 6,69 мм. ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич август ойида II тажриба гуруҳида 6,71мм. ни ёки назорат гуруҳига нисбатан 100,3% га ошган. III тажриба гуруҳида эса август ойида 6,74 мм. ни ташкил этган ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 100,7% га ошганлиги аниқланди. Қанот узунлиги назорат гуруҳида, май ойида 9,72 мм. ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич III тажриба гуруҳига 9,77 мм. ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 100,5% га ва III тажриба гуруҳида август ойида эса 100,7 % га кўп бўлган. Қанот илмоғларида эса ўзгаришлар бўлмаган. 3-тергит кенлиги назорат гуруҳига нисбатан 102,5% га, 4-тергит кенлиги эса 102,2% га кўп бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, ишчи асаларининг вазнига сезиларли даражада ўзгаришлар бўлган яъни назорат гуруҳида бу кўрсаткич 109,4мг бўлган бўлса, бу кўрсаткич II тажриба гуруҳида май ойида 112,1 мг бўлган ёки бу 2,7мг. га кўп бўлган ва бу 102,5% ни ташкил этади, III тажриба гуруҳида август ойида 114,2 мг. бўлган, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 4,8 мг. га кўп бўлган ва бу 104, 4% ни ташкил этганлиги аниқланди.

Тадқиқотлар ўтказиш даврида ишчи асалариларнинг морфологик белгиларини лаборатория шароитида МБС- 10 маркали электрон микроскоп ёрдамида ўргандик.

Шунингдек, пахтачилик ҳудудларида маҳаллий популяциядаги асаларларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши куйидаги 1-расм диаграммасидан ҳам кўриб олишингиз мумкин.

1-расм. Маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши диаграммаси

1-расм маълумотларидан кўринадики, пахтачилик ҳудудларида маҳаллий популяциядаги асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туришини кўришингиз мумкин. Бу кўрсаткичлар асалариларнинг хартум узунлигига ва ишчи асалариларнинг вазнига кўпроқ намаён бўлди.

Бизлар ҳар бир текшириш учун асалари оилаларидан 50 донадан ишчи асаларларидан намуналар олдик. Намуналар май, ва август ойларида олинди. Ишчи асаларининг хартумини тўлиқ чиқариш учун, олдин уларни иссиқ сувга ботириб олдик ва шу даврда асаларининг хартум узунлигини ўрганиб чиқдик. Бу усулда асалари ўз хартумини тўлиқ чиқаради. Асаларининг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида, уларни 70% ли спиртга солиб, махсус жойда сақладик. Кўпгина олимларни [3,5] таъкидлашларича асаларини экстерьер кўрсаткичларидан бўлган хартум узунлиги эрта баҳордан бошлаб ўзгариб бориши, хусусан ёзнинг энг иссиқ палласида ҳам у энг кўп миқдорда ошишини кўрсатиб берадилар.

Олинган бу натижаларимиз Н.М Великова (2018), Ф.Х. Қулдашевоинг ва бошқаларнинг (2020) маълумотларига ўхшаш томонлари бор. Муаллифлар, турли ҳудудларда ишчи асаларининг экстерьер кўрсаткичларини ўрганган даврида, бу белгилар бир хил бўлмаган, улар ўзгариб туришини кўрсатиб ўтадилар.

Хулоса: Асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини мавсумий ўзгариб туриши аниқланганида, уларга бир мавсум давр етарли бўлмайди, уларни тўлиқ ўрганиш учун бир неча мавсум талаб этилади. Ишчи асаларининг қанот илмоқларини сонига деярли фарқ сезмаган бўлсада, лекин хартум узунлигида ва қанотлардаги кубиталь индекс кўрсаткичларига сезиларли даражада фарқлар борлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023-йил 12-июндаги “Асаларичилик тармоғини қўллаб қувватлаш ва қишлоқ хўжалиги экинларини асалари билан чанглатишга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги № 239- сон қарори. Қишлоқ ҳаёти.
2. Б.Амантурдиев, Б.Аллашов, Ф.Тореев, Н.Қудойбердиев, У.Бекнаев. Инвестигатинг стимулатед рипенинг индисаторс оф лонгбеак раттлебох (Сроталариа) плантед ин тхе соасц оф тхе Арал Сеа. ЕЗС Веб оф Сонференсес, 2023, 421, 01001. [хттпс://doi.org/10.1051/e3ssonf/202342101001](https://doi.org/10.1051/e3ssonf/202342101001)
3. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфикаров, Ф.Тореев. Еффестиве агротечнологй фор султиватион оф фораге сропс. ИОП Сонференсе Сериес: Еартх анд Енвиронментал Ссиенсе 614 (1), 012159 [хттпс://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012159](https://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012159)
4. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфикаров, М.Н.Саттаров. Примарй сеед продустион оф фоддер сропс. ИОП Сонференсе Сериес: Еартх анд Енвиронментал Ссиенсе 614 (1), 012160 [хттпс://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012160](https://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012160)
5. М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н. Мавлонова. Агротечнологй оф Мелилотус албус султиватион ин салине араа. ИОП Сонференсе Сериес: Еартх анд Енвиронментал Ссиенсе 614 (1), 012170 [хттпс://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012170](https://иопссиенсе.иоп.орг/артисле/10.1088/1755-1315/614/1/012170)
6. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника // Состояние селекции и

- семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
7. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет
 8. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6
 9. С.Ғ.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Сиенсе анд инноватион. Том 2. Номер Спешиал Иссуе 8, Ст. 302-306
 10. Елфимов Г.Д. Оценка экстерьера пчел на пасечных условиях. Ж. Пчеловодство, 2004, №3, с.16-17.
 11. Верешагин И.Ю., Кукушкина Т.М. Сезонная изменчивость экстерьерных признаков. Ж. Пчеловодство, 2006, №9, с.16-17.